

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ПРАВОСЛАВНЫЙ БЫТ КРЕСТЬЯН И МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ДУХОВЕНСТВА В РОССИИ В XIX ВЕКЕ

Ершов Богдан Анатольевич¹, Данильченко Сергей Леонидович²

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия,
E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Доктор исторических наук, профессор, Севастопольский государственный университет, ул. Университетская 33, Севастополь, Россия, E-mail: slidistorik@bk.ru

Аннотация

В статье рассматривается жизнь и быт сельского духовенства и крестьян в России в XIX веке. Без сомнения, ключевая задача, возложенная на деревенских священников в общем и на настоятеля приходского храма в частности, заключалась в духовном и моральном воспитании верующих, в первую очередь крестьян. Проведение богослужений, выполнение религиозных обрядов, распространение христианских принципов и учений, а также личный пример стойкости перед трудностями и испытаниями в крестьянской жизни - вот те инструменты, которыми пользовался сельский пастырь. Именно благодаря этим усилиям большинство духовенства успешно справлялось с данной задачей.

Ключевые слова: земля, крестьянин, церковь, приход, община, пастырь.

I. ВВЕДЕНИЕ

Изучение верований среди крестьянства показывает, что разделение на народное и церковное православие неверно. Современные научные исследования явно свидетельствуют о надуманности и ошибочности таких понятий, как "двоеверие", "бытовое православие" и "обрядоверие". В религиозных воззрениях русских крестьян языческие элементы играли заметную роль, но не были равнозначны православным традициям. Исторически церковь и крестьянство выстраивали свои взаимодействия через взаимные уступки. Этот процесс подразумевал принятие крестьянами церковных норм и приспособление церковью народных обычаев под христианские учения.

Главу прихода могли именовать настоятелем, батюшкой, отцом или священнослужителем, причем такие наименования были распространены как в повседневной речи, так и в литературе XIX века, отражавшей различные аспекты духовной и светской жизни. Однако в разговорной речи имелось ещё одно распространённое обозначение: «Поп». После Октябрьской революции это слово стало более универсальным. Первоначально оно не имело отрицательного оттенка и означало «Пастырь Овец Православных». Поскольку это название часто использовалось мирянами, оно закрепилось. Доступные литературные и другие источники свидетельствуют о том, что выбранное прихожанами имя для своего настоятеля в некоторой степени отображало реальные отношения между ним и приходом.

Когда люди из деревни упоминали священника как «попа» за его спиной, это могло означать их пренебрежительное отношение к нему, что влияло на духовные и моральные устои жизни сельского общества. Тем не менее, если в разговорах и повседневной жизни его с уважением величали «батюшкой», это указывало на его высокий статус и почет среди жителей деревни. Заработать такую репутацию в сельской местности было крайне непросто. Несмотря на все серьезные бытовые трудности, которые священники вынуждены были преодолевать, статистические данные подтверждают, что в большинстве случаев им удавалось справиться с этой сложной задачей. Учитывая, что в Российской Империи крестьян было значительно больше, чем людей других сословий, можно сделать вывод, кто был ответственен за то, что они реже нарушали закон по сравнению, например, с дворянами. Маловероятно, что это было результатом контроля со стороны служащих, которые преимущественно находились в уездных центрах или волостных управлениях и были единственными представителями власти для тысяч крестьян.

Без сомнения, ключевая задача, возложенная на деревенских священников в общем и на настоятеля приходского храма в частности, заключалась в духовном и моральном воспитании верующих, в первую очередь крестьян. Проведение богослужений, выполнение религиозных обрядов, распространение христианских принципов и учений, а также личный пример стойкости перед трудностями и испытаниями в крестьянской жизни - вот те инструменты, которыми пользовался сельский пастырь. Именно благодаря этим усилиям большинство духовенства успешно справлялось с данной задачей.

Особое внимание уделялось крещению детей крестьян. В процессе крещения младенцев ответственными крестными считались «восприемники», и это понятие олицетворяло не только духовное значение, но также имело значимость и с практической стороны. Восприемникам поручали заботу о духовном развитии и наставлении крестника, и их роль выходила за рамки простой записи в церковных книгах.

Известно, что при ранней кончине настоящих родителей, именно восприемники брали на себя ответственность за детским воспитанием крестника, растили его и заботились о нём как о собственном чаде.

Кроме выполнения своих ежедневных дел, которые зачастую проводились сельскими священниками бесплатно, пастыри должны были также исполнять распоряжения, поступающие из различных государственных и церковных учреждений. Эти задачи выполнялись под строгим контролем церковного административного органа — Консистории, которая не рассматривала, есть ли у священника необходимые ресурсы и время для исполнения всех поставленных задач. Статистические комитеты регулярно запрашивали у священнослужителей разнообразные данные. Например, губернский статистический комитет каждый год требовал информацию о количестве рождений в разные сезоны, о внебрачных детях, близнецах, тройнях, случаях аномалий; о браках между вдовцами, вдовами, а также о численности умерших, распределённых по возрасту и времени года.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ

Жизнь священника в селе была сложна тем, что различные епархиальные комитеты запрашивали данные, касающиеся этнографии, топографии и метеорологии. В ходе восстановления храмов и проведения ремонтных работ или возведения жилья для представителей церковной иерархии было необходимо готовить сметы, проводить контроль качества выполняемых работ, а также предоставлять точные отчеты как от благочинного, так и от приходского священника. Фактически, священник обязан был совмещать функции инженера и технаря, обладать знаниями в каменных, плотницких, столярных, малярных работах и не только. Нередко священникам доверяли проведение расследований, требовавших детального изучения дел и юридической осведомленности.

В то же время Духовная Консисто́рия не делала исключений для священников-следователей, строго взыскивая штрафы за малейшие ошибки или недостатки в их деятельности. В православной традиции каждый день деревенского быта был пропитан религиозными обрядами. В течение года сельские пастыри неукоснительно соблюдали более двухсот дней поста, что существенно влияло на их питание и формирование семейного меню. В период поста и взрослые, и дети исключали из еды молочные продукты, заменяя их квасом, квашеной капустой, картофелем и пшенной кашей. По обычаю постились по средам и пятницам. В Сочельник не садились за стол до первой звезды, а на Крещение – ждали освящения воды. Жители деревень прежде всего стремились следовать внешним проявлениям поста, зачастую не задумываясь о его духовной сути. Когда мальчика спрашивали: «Что хуже - украсть или выпить молока в день поста?», он мгновенно отвечал: «Выпить молока в день поста хуже».

Сами крестьяне придавали существенное значение коллективной молитве. В деревне существовала поговорка: На земле надлежит молиться и трудиться вместе, в согласии. Дома - всей семьей, на полях - всей деревней, таков порядок. Единство в вере и духовная связь были основой сельского уклада.

Труд крестьянина в России был неразрывно связан с осознанием своей ответственности перед Богом и соблюдением его заповедей в обращении с землей, живыми существами и окружающими. Православие давало крестьянину нравственную опору, которая помогала ему стойко переносить испытания, например, засухи, грады или неурожай. В поисках утешения он обращался к словам: «Видимо, воля Божья». Фраза несла в себе глубокую идею «жизни во Христе», отражая его надежду на божественное призвание и непоколебимую уверенность в грядущей милости Бога. Русские крестьяне проявляли свою православную веру в разнообразных формах, придавая ей глубокое духовное значение. Их главной целью было следование Божьим заповедям в повседневной сельской жизни. Доброта и сострадание стали основными чертами характера крестьян. Все значимые события жизни, такие как рождение, свадьба и смерть, воспринимались через призму божественного плана. Паломничества, совершавшиеся жителями деревень, были свидетельством искренности их народной веры. В приходских сельских церквях обычно материальные ресурсы были весьма скромными. Доходы церкви распределялись между всеми представителями духовенства. Часто сельские священники стремились сократить количество работников, когда кто-то из клира был переведён, отсутствовал долгое время или умер. К примеру в 1874 году священник из деревни Милованово, Владимир Каров, направил прошение в Духовную Консисто́рию с просьбой ликвидировать должность дьякона. Причиной такого шага стал отъезд дьякона Ивана Никольского в Москву, вследствие чего средств для содержания этой должности не хватало. Документ был дополнительно подписан дьячком и пономарем. В том же году священник Павел Сухомлинов из деревни Аксинино предложил упразднить должность пономаря: «Сообщаю, что пономарь Петр Рудинев из указанной деревни переведен в Тихвинский храм села Среднее для службы псаломщиком. Однако наш приход мал и беден, насчитывает лишь 50 мужчин, и из-за этого храм несет значительные траты, достаточно только дьячка. Поэтому прошу отменить должность пономаря». Благочинный Александр Калининский, действующий в этом районе, поддержал данное предложение. Случалось не раз, что священнослужители, назначенные в бедные приходы, стремились перейти в более благополучные места, как только выпадала такая возможность. Помимо трудностей, вызванных нехваткой средств в приходе, была ещё одна значительная причина для желающих изменить место службы: холодные зимы в церквях. Известно, что в те времена зимы были лютые, а отопление в церквях оставляло желать лучшего. Священнослужители и их помощники часто страдали от холода, что нередко становилось причиной болезней и смертей. Туберкулез являлся одной из основных причин смертности среди священников. Чтобы сохранить свое здоровье, священнослужители обращались к вышестоящим органам: «В нашей церкви слишком холодно, и после четырех лет службы здесь я сильно простудил голову, что вызывает постоянные головные боли», - писал в 1877 году Иван Постничевский из Шматово. «Проведя 35 лет в приходе в Милино, в возрасте 55 мне стало очень тяжело проводить службы зимой в этом холодном храме из-за ухудшившегося здоровья», - жаловался священник Иоаким Некрасов.

В соответствии с распоряжением Святейшего Синода № 69 от 5 .01.1890 года, было уменьшено число служащих в церквях (предыдущее изменение датировалось 1875 годом). Эти перемены привели к упразднению должностей пономарей в большинстве храмов, а в некоторых местах затронули также позиции диаконов. Примечательно, что подобные сокращения происходили параллельно с ростом количества дворов в приходах. В 1835 году на приход церкви Рождества Богородицы в деревни Борзцево приходилось 120 дворов. К 1858 году их число увеличилось до 900 а к 1901 достигло 1200. Упразднение должностей проходило постепенно и зависело от естественного отбора кадров, когда кто-то из сотрудников либо скончался, либо был переведен в другой приход. Например, в Казанском храме деревни Кишкино распоряжение об увольнении пономаря было сделано в 1890 году, но реализация состоялась лишь в 1896 году, после смерти псаломщика Алексия Богоявленского, когда его место занял пономарь Алексей Успенский.

Одним из факторов, побуждавших священнослужителей стремиться к перемещению в более богатые приходы, было наличие множества детей в семьях. В большинстве семей было больше пяти детей. По мере их взросления возникала нужда в заботе об образовании и будущем, что в бедных приходах часто превращалось в серьёзное испытание. Обучение детей священников в духовных учебных заведениях требовало денежных затрат. Так, в 1894 году обучение в Коломенской духовной семинарии составляло 60 рублей. Для многодетных семей это было значительным финансовым бременем. Кроме того, из-за удаленности деревень от больниц дети часто страдали заболеваниями и даже умирали без своевременной медицинской помощи. В 1828 году в Успенском храме Вологды открылась должность священника, что вызвало множество запросов на перевод в консисторию из бедных приходов. «Моя родная деревня - это мой дом, - писал священник Сергей Минаков из Вологодского уезда, - тут прошло моё детство, здесь я учился... ещё подростком я помогал в церкви и часто слышал: „ты однажды тоже будешь здесь вести служение, как твои родные“. Мои дети достигли возраста, когда необходимо серьезно обдумывать их обучение. Но это представляется особенно трудной задачей из-за нехватки средств и проблем с транспортировкой. Отец Евгений Константинов из села Чиркино Коломенского уезда также написал письмо, где он говорит о своих сложностях как глава большой семьи, заботясь о жене и пятерых детях. Его старшая дочь учится в Мариинском Епархиальном училище на деньги отца. Однако священник испытывает финансовые трудности из-за тяжелого состояния прихода, находящегося в удалённом и труднодоступном районе уезда, в 12 км от медицинского пункта, куда ему часто приходится ездить из-за частых болезней детей. Добираться до медпункта нелегко из-за его удалённости и нехватки удобного транспорта.

Эти архивные материалы подчеркивают тяжёлые жизненные условия, в которых находилось сельское духовенство. Тем не менее, во второй половине XIX века государственная политика значительно улучшила положение церковнослужителей в деревнях. До 1861 года они в основном жили за счет милостыни, предоставляемой местными помещиками. Однако к концу XIX века многие приходы начали получать доходы с вкладов в банках, отданных на проценты меценатами для поддержания церкви. Среди этих благотворителей были дворяне, купцы и простые крестьяне.

В первой половине XIX века существенную поддержку Церкви оказывали владельцы земель. Основываясь на своих финансовых возможностях и желании помочь, они ежегодно предоставляли духовенству и церковным служителям денежные пожертвования. В сельской местности сумма этих пожертвований варьировалась от 70 до 600 рублей. В период с 1830 по 1860 годы граф Дмитрий Шерemet ежегодно выделял по 700 рублей ассигнациями для причта в Покровском храме деревни Чиркино, находящейся в Коломенском уезде. Также землевладельцы предоставляли церковным служителям продовольствие и лесоматериалы, включая топливо. Нередко священники стимулировали помещиков к поддержке церковного штата, особенно в малообеспеченных приходах. В отдельных епархиях епископы откладывали назначение нового священнослужителя, чтобы обеспечить ему значительную помощь.

В 1826 году в Коломне помещица из села Марьинское по имени Сатира Веревкина обратилась с просьбой к митрополиту Серафиму рукоположить Василия Козменкова, певчего архиерейского хора, в священнический сан.

Однако митрополит указал на то, что приход бедствует, а поддержка со стороны землевладельцев и прихожан слишком мала: «Вклады незначительны, — прокомментировал он, - и если прихожане не добавят хлеба и не обеспечат дровами, невозможно будет назначить в этот храм священника, о чём необходимо уведомить прихожан». Это говорит о том, что митрополит заранее продумывал благополучие будущего священника и стремился вовлечь местное сообщество в его обеспечение.

Дворянка Веревкина решила умножить свою поддержку, добавив к сумме 40 рублей наличными. Ранее она уже передала священнику 80 рублей. Митрополит Серафим остался доволен и дал одобрение на рукоположение певчего в Покровском храме деревни Марьинское. Во второй половине XIX века, после реформы 1861 года, многие землевладельцы прекратили финансирование церкви из-за уменьшения доходов и роста антиклерикальных настроений.

В XIX веке проценты от вкладов стали популярной формой благотворительности. Богатые землевладельцы, торговцы, а позже и крестьяне, инвестировали средства в банки и направляли заработанные проценты на поддержку служителей церкви. В то время процентные ставки составляли около 6 % годовых. Существуют конкретные случаи такой помощи. Храм Успения в Коломенском уезде поддерживала землевладелица Прасковья Новичихина. После освящения церкви в 1822 году она положила в банк сумму в 1000 рублей, из которых ежемесячно выделялось 400 рублей на нужды храма. Главной целью этого вклада было увековечение её и её семьи. Храм Покрова в селе Чирикино получал 20 рублей из 400-рублевого вклада.

Во второй половине XIX столетия многие церковные приходы вкладывали свои средства в банковские учреждения, чтобы обеспечить проведение поминальных служб и получать ежегодный процентный доход. В ряде приходов количество облигаций достигало более десяти. Так, к 1899 году церковь Князя Владимира в посёлке Семёновское Серпуховского уезда располагала 25 облигациями с фиксированным процентом и 7 облигациями от комиссии по управлению долгами, что в сумме приносило 100 рублей процентов. Однако в 1917 году, вследствие национализации банков, выплаты были приостановлены.

В первой половине XIX века такие выплаты были редкостью. Крестьяне, несмотря на финансовые трудности, обычно только обещали выплачивать жалованье священнослужителям. Так, начиная с 1833 года, крестьяне села Кондреево обязались выделять для содержания церковных служителей сумму в 57 рублей и 14 копеек. Однако из-за сложного экономического положения такие выплаты часто не производились.

Были примеры о том, что верующие жертвовали средства на нужды церкви с определёнными условиями. К примеру, они настаивали, чтобы выбранный ими человек стал священнослужителем, или желали сохранить приходской статус храма, несмотря на финансовые трудности. В начале XIX века в деревне Проскурниково возник церковный конфликт. В 1825 году местного священника, Виталия Трофинова, отправили в другое место, где он должен был стать благочинным. После его отъезда процесс назначения нового настоятеля затянулся. На пост священника в Московскую Духовную Консисторию обратились два кандидата: диакон Александр Алексеевский из села Бужерова и диакон Борис Ефимьев из Подольского уезда.

Когда местные жители настояли на назначении Александра диаконом их прихода, князь Борис Черкасский, управлявший этой землёй, выдвинул кандидатуру Бориса. В это же время настоятель соседнего Богородского Казанского храма, Кондратий Алексиев, предложил митрополиту объединить Сергиевский храм в Проскурниково со своим приходом, ссылаясь на необходимость проведения ремонта. Иоанн Знаменский, благочинный, поддержал эту инициативу. Вскоре община Сергиевской церкви узнала о планах объединения, но не согласилась с отделением их храма.

Жители обратились к митрополиту Серафиму с просьбой, подчеркнув, что их деревянная церковь в хорошем состоянии, и предложили заменить её крышу металлической для продления срока службы.

Они также указали на необходимость ремонта паперти и установки нового купола на колокольню вместо разрушенного ураганом, не увеличивая расходов на свечи. Благочинному они направили просьбу о назначении диакона Александра Алексиева в священники, пообещав, что будут ежегодно выплачивать сто рублей, помимо имеющихся церковных земель. Митрополит, убедившись в искренности намерений жителей Проскурниково, поддержал их инициативу.

В 1845 году по распоряжению Николая I начали предоставлять финансовую помощь населённым пунктам с церковными приходами. С целью поддержки приходов в сложных условиях, особенно в западных частях России и Закавказья, было выделено 100 000 рублей ассигнациями. В 1895 году по инициативе императора Александра III приходы также получили материальную поддержку.

В результате реформы 1861 года многие крестьяне улучшили своё материальное состояние и стали купцами. Теперь купцы заменили дворян в качестве основных защитников церкви. Они энергично участвовали в восстановлении и строительстве храмов, а также образовательных и благотворительных учреждений. Купцы украшали храмы фресками и иконами, улучшая их внешний вид. Помимо этого, они оказывали поддержку служителям церкви.

В ответ на это Святейший Синод выразил благодарность Александру III письмом, на которое император ответил: "Искренне благодарю Святейший Синод за эти чувства. Буду чрезвычайно рад, если удастся обеспечить нужды всего сельского духовенства".

В некоторых деревенских приходах существовали собственные земельные владения, которые включали и пашни, и пастбища. Разделение этих земель между прихожанами зависело от степени доходов церкви. Когда в приходе насчитывалось три служителя, а именно священник, дьячок и пономарь, земли делили на пять частей: три из которых предназначались священнику, а остальные две распределялись между другими служителями. В случаях, когда число служителей увеличивалось до четырёх, священнослужитель получал половину всего участка, а оставшуюся часть земли делили между диаконом, дьячком и пономарём.

Часто семьи священнослужителей были настолько заняты церковными обязанностями, что не обрабатывали землю самостоятельно, а сдавая её в аренду местным жителям и получали плату деньгами или продуктами. Так, в 1889 году в одной из деревень Воронежской губернии дворяне платили священнику 100 рублей ассигнациями и часть рожью и овсом. В Землянском уезде помещик Гагрин вносил плату в размере 58 рублей 90 копеек серебром, 140 кг ржаной муки.

После отмены крепостного права в 1861 году землевладельцы, утратившие безвозмездных работников, почти перестали сдавать землю в аренду, поскольку лишились бесплатного труда. Так, в деревне Марьинское Коломенского уезда в том же году местная помещица прекратила выдавать зарплату священнику. Оказавшись в сложной ситуации без поддержки и земли для обработки, священник обратился за помощью к святителю Филарету Московскому. Митрополит оказал ему поддержку, и консистория распорядилась, чтобы помещица погасила задолженность. В конечном итоге она согласилась вернуть часть средств, но вскоре это соглашение было отменено. К концу XIX века священнослужители стали сдавать свои земли в аренду уже не помещикам, а крестьянам из окрестных общин.

Следовательно, для сельских храмов к концу XIX века начался новый период. Приходы, испытывающие наибольшие трудности, начали получать финансовую помощь. С 1895 года было установлено ежегодное выделение средств: 118 рублей 40 копеек для приходов с тремя сотрудниками по штату, не включая 4% на пенсионные выплаты, и 90 рублей 76 копеек для приходов с двумя штатными сотрудниками. Впоследствии эти суммы увеличивались. К концу XIX века доходы священнослужителей повысились до 205 рублей, а доходы псаломщиков стали составлять 130 рублей.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом нужно отметить, что в крестьянских семьях и семьях священников основой воспитания были духовные и нравственные устои, а также семейный уклад, который включал в себя традиционный годовой цикл праздников, семейную иерархию, совместные молитвы и посты, участие детей в работе, семейные чтения и обсуждения, где мнение старшего члена семьи имело решающее значение.

Методы воспитания формировались через семейную атмосферу и пример взрослых, ведущих благочестивую и добродетельную жизнь, их трудовую деятельность, а также через наставления, поощрения, обучение и наказания. Родители стремились развить в детях качества, такие как безвозмездная любовь, сострадание, терпимость, умение контролировать желания, умеренность в еде и питье, и соблюдение режима молитвы. Соблюдение поста считалось важным для всех членов семьи, и для каждого определялась своя мера.

Семья, следовавшая православным традициям и установкам, служила образцом для детей в отношении их будущих семейных отношений, закладывая основы хозяйственных и моральных норм, на которых основывалась духовная крестьянская жизнь. Можно также сказать, что в XIX веке улучшилось материальное состояние духовенства, что объясняется не только ростом доходов, но и социальной стратегией, реализуемой государством.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Белозеров Н.А. Проблема корпоративного сознания приходского духовенства (по материалам Русского Севера). Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского Севера. Киров, 1991. С. 242 -243.

Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX начала XX в. Л, 1988. С. 24 - 25.

Винокурова И.Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX начало XX в.). СПб., 1994. С. 42

Добренский С.И. Городская церковно-приходская летопись Петропавловской церкви города Симбирска. Источниковедение и краеведение в культуре России. М., 2000. С. 282 285.

Дубасов И.И. Из тамбовских летописей. 1. Тяжелая година в жизни тамбовского духовенства. Исторический вестник. 1880. Т. 3. Сент.-окт. С. 120-131.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. Pp. 55-58.

Завойко Г.К. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. Этнографическое обозрение. 1914. С. 134 -138.

Казаринов А. Поучение в неделю 13-ю по Пятидесятнице: {Против суеверий и холодности к вере}. Проповеди. Прилож. к РДСП. 1887. Авг. С. 487-488.

Князева О.Р. Миссионерско-проповедническая деятельность Пермской епархии как способ собирания паствы в условиях вероисповедной свободы. Урал в прошлом и настоящем. С. 254 256.

Копаневич И.К. Рождественские святки и сопровождающие их народные игры и развлечения в Псковской губернии. Псков, 1896. С. 7-9.

Кремер А. Обычаи, поверья и предрассудки крестьян села Верхотишанки. Памятная книжка Воронежской губернии. на 1870 1871 г. Воронеж, 1871. С. 280.

Кузнецов С.В. Православный приход в России в XIX веке. Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII XX веках. М, 2002.

Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: Православное сельское духовенство России во второй половине XIX начале XX вв. М.: Новый хронограф, 2002. 272 с.

Лихачёва Е. Материалы для истории женского образования в России. 1856- 1880. СПб.: тип. М. М.1. Стасюлевича, 1901. 647 с.

Миненко Н.А. Живая старина: Будни и праздники сибирской деревни в XVIII первой половине XIX в. Новосибирск, Наука, 1989. 159 с.

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 566 с.

Преображенский И. Отечественная церковь по статистическим данным с 1840/41 по 1890/91 гг. СПб., 1897.

Преображенский И.В. Исторические заслуги нашего духовенства пред престолом и Отечеством. СПб.: тип. Э. Арнгольда, 1900. 128 с.

Фирсов С.Л. Православная церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. СПб.: РХГИ, 1996. 660 с.

Щетинина Г.И. Университеты в России и Устав 1884 года. М, 1976. 231 с.

ORTHODOX PEASANT LIFE AND MATERIAL SITUATION OF RURAL CLERGY IN RUSSIA IN THE XIX-TH CENTURY

Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Danilchenko, Sergey Leonidovich²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Doctor of Historical Sciences, Professor, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, E-mail: sldistorik@bk.ru

Abstract

The article considers the life and life of rural clergy and peasants in Russia in the XIX century. Undoubtedly, the key task assigned to village priests in general and to the rector of the parish church in particular was the spiritual and moral education of believers, primarily peasants. Conducting divine services, performing religious rites, disseminating Christian principles and teachings, and setting a personal example of steadfastness in the face of difficulties and trials in peasant life were the tools used by the village pastor. It was through these efforts that most clergy were successful in this task.

Keywords: land, peasant, church, parish, community, shepherd.

REFERENCE LIST

Belozеров N.A. Problema korporativnogo soznaniya prihodskogo duhovenstva (po materialam Russkogo Severa). *Religiya i cerkov' v kul'turno-istoricheskom razvitii Russkogo Severa*. Kirov, 1991. S. 242 -243.

Bernshtam T.A. *Molodezh' v obryadovoj zhizni russkoj obshchiny XIX nachala XX v. L*, 1988. S. 24 - 25.

Vinokurova I.YU. *Kalendarnye obychai, obryady i prazdniki vepsov (konec XIX nachalo XX v.)*. SPb., 1994. S. 42

Dobren'kij S.I. *Gorodskaya cerkovno-prihodskaya letopis' Petropavlovskoj cerkvi goroda Simbirskaja. Istochnikovedenie i kraevedenie v kul'ture Rossii*. M., 2000. S. 282 285.

Dubasov I.I. *Iz tambovskih letopisej. 1. Tyazhelaya godina v zhizni tambovskogo duhovenstva. Istoricheskij vestnik*. 1880. T. 3. Sent.-okt. S. 120-131.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. Pp. 55-58.

Zavojko G.K. *Verovaniya, obryady i obychai velikorossov Vladimirskoj gubernii. Etnograficheskoe obozrenie*. 1914. S. 134 -138.

Kazarinov A. *Pouchenie v nedelyu 13-yu po Pyatidesyatnice: {Protiv sueverij i holodnosti k vere}*. Propovedi. Prilozh. k RDSP. 1887. Avg. S. 487-488.

Knyazeva O.R. Missionersko-propovednicheskaya deyatel'nost' Permskoj eparhii kak sposob sobiraniya pastvy v usloviyah veroisповедnoj svobody. Ural v proshlom i nastoyashchem. S. 254-256.

Kopanevich I.K. Rozhdestvenskie svyatki i soprovodzhdayushchie ih narodnye igry i razvlecheniya v Pskovskoj gubernii. Pskov, 1896. S. 7-9.

Kremer A. Obychai, pover'ya i predrassudki krest'yan sela Verhotishanki. Pamyatnaya knizhka Voronezhskoj gubernii. na 1870-1871 gg. Voronezh, 1871. S. 280.

Kuznecov C.B. Pravoslavnyj prihod v Rossii v XIX veke. Pravoslavnaya vera i tradicii blagochestiya u russkih v XVIII-XX vekah. M., 2002.

Leont'eva T.G. Vera i progress: Pravoslavnoe sel'skoe duhovenstvo Rossii vo vtoroj polovine XIX nachale XX vv. M.: Novyj hronograf, 2002. 272 s.

Lihachyova E. Materialy dlya istorii zhenskogo obrazovaniya v Rossii. 1856-1880. SPb.: tip. M. M.1. Stasyulevicha, 1901. 647 s.

Minenko N.A. ZHivaya starina: Budni i prazdniki sibirskoj derevni v XVIII pervoj polovine XIX v. Novosibirsk, Nauka, 1989. 159 s.

Mironov B.N. Social'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII nachalo XX v.): Genezis lichnosti, demokraticheskoj sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva. V 2-h t. SPb.: Dmitrij Bulanin, 1999. 566 s.

Preobrazhenskij I. Otechestvennaya cerkov' po statisticheskim dannym s 1840/41 po 1890/91 gg. SPb., 1897.

Preobrazhenskij I.V. Istoricheskie zaslugi nashego duhovenstva pred prestolom i Otechestvom. SPb.: tip. E. Arngol'da, 1900. 128 s.

Firsov S.L. Pravoslavnaya cerkov' i gosudarstvo v poslednee desyatiletie sushchestvovaniya samodержaviya v Rossii. SPb.: RHGI, 1996. 660 s.

Shchetinina G.I. Universitety v Rossii i Ustav 1884 goda. M., 1976. 231 s.